

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ
РИВОЖЛАНИШИ**

Холбутаева Шахноза Абдувалиевна

Тошкент давлат транспорт университети,
Транспорт иқтисодиёти кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: abdurazakova_shakhnoza@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7288291>

Аннотация

Мазкур мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида дунё ва мамлакамиз иқтисодиётида рўй бераётган ўзгаришлар, ҳамда мазкур йўналишда консалтинг хизматларни ўрни ҳақида фикр юритилади. Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини рақамлаштириш, шу жумладан консалтинг хизматлари ҳам иқтисодиётнинг янги тузилмасини шакллантириш жараёнига таъсири кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: консалтинг, рақамли иқтисодиёт, ишбилармонлик муҳити, тадбиркорлик.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни рақамлаштиришга бўлган қизиқиш ўз ўрнида дунё иқтисодиётда жиддий ўзгаришларни содир бўлишига ҳамда мазкур йўналишни жадаллик билан ўсишига олиб келмоқда. Иқтисодиётни рақамлашиши замонавий технологиялар ва платформаларда фаол иштирок этаётган мижозлар, ҳамкорлар ҳамда давлат ташкилотлари билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига корхоналар, жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам бермоқда. Шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга имконият яратиб бермоқда, натижада эса тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки электрон иқтисодиётга бўлган талабни ошишига олиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, ўз ўрнида ахборот технологияларининг қамрови ва инфратузилманинг мавжудлиги, ишбилармонлик муҳити, инсон капитали ҳамда муваффақиятли бошқарув инструментлари каби стандарт иқтисодий мезонлар билан биргаликда шаклланмоқда. Бинобарин, иқтисодий тараққиёт айнан уларга таянади, бу эса ушбу мезонларнинг рақамли иқтисодиёт ривожланишида аввалгидай муҳим ўрин тутишини билдиради.

Рақамли иқтисодиёт шаротида консалтинг компаниялари томонидан кўрсатилаётган консалтинг хизматлари турлари доираси кенгайиб, консалтинг ташкилотларинг фаолияти ўрта ва йирик бизнес томонига қаратилмоқда. Бу албатта авваламбор, консалтинг хизматлари соҳасида рақобат ва талабнинг ўсишига сабаб бўлганидандир. Шу ўринда, мамлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: "... эндиликда консалтинг хизмати, яъни маслаҳат бериш ва тадбиркорлик субъектларига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш борасидаги фаолиятини такомиллаштириш чораларини кўришимиз лозим".¹

Хозирги кунда мамлакатимизда бошқарув (менежмент) консалтинг бўйича нафақат кичик ва ўрта бизнесни, балки мамлакат бошқарув соҳасини такомиллаштириш бўйича ҳам консалтинг хизматларига муҳтожлик сезмоқда. Жумладан, бошқарув соҳасидаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида 2017 йил 8 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев томонидан ПФ-5185-сонли "Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ги Фармонда: "Мамлакат тараққиётининг замонавий босқичида кенг кўламли ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши ва 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг мақсадларига эришиш давлат бошқарувининг мутлақо янги, самарали ва сифатли фаолият юритувчи тизимини яратишни, давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг уйғун фаолиятини ташкил этишни талаб қилади"² деб таъкидлаб ўтилади.

Яқин келажакда айрим ҳудудлардаги консалтинг компаниялар сони баъзи йўналишлар бўйича Тошкент шаҳри кўрсаткичлардан ошиб кетиши кутилмоқда. Буни, мамлакатимизнинг қолган ҳудудларида ҳам турли консалтинг хизматларга бўлган талабнинг ошиши билан изоҳлаш мумкин. Хусусан, Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарё, Сирдарё ва Наманган вилоятларида инвестицион ва инновацион жиҳатдан берилаётган эътибор айнан ушбу турдаги консалтинг хизматларига бўлган талабни ҳам юзага келтиради. Яна шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, охириги йилларда Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида консалтинг компанияларнинг рақобат кураши натижасида бир қаторда йирик консалтинг компаниялари кичикларини сиқиб чиқаётганлигини кузатиш мумкин. Жами консалтинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси - Тошкент. // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.

² <http://www.lex.uz/ru/docs/3331174>

хизмат кўрсатувчи компанияларнинг 70 фоиз дан зиёди мамлакатимиз пойтахти Тошкент шаҳрида жойлашган. Ундан кейинги ўринни Самарқанд (5 фоиз) ва Наманган (4 фоиз) шаҳарлари эгаллаб турибди³.

Юқоридаги таҳлилларни кўриб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, жаҳон иқтисодиётида консалтинг ҳозирги даврга келиб алоҳида концептуал асосига эга ҳисобланади. Шу аснода, мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт шароитида консалтинг хизматлари бозори ҳам иқтисодиётнинг ривожланиши билан ҳамнафас ривож топмоқда.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси - Тошкент. // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.
2. <http://www.lex.uz/ru/docs/3331174>
3. goldenpages.uz

³ goldenpages.uz

